

Facteurs explicatifs de la pratique des activités extraprofessionnelles par les enseignant (e)s de la ville de Lubumbashi (Etude de cas menée à Lubumbashi)

Kabatantshi Tujibikile Alain

Chef de Travaux à l'Université de Lubumbashi

Received; 25/08/2021

Accepted; 8/09/2021

Online Published; 30/09/2021

ARTICLE INFO

En guise d'introduction

Mots clés:

Facteur explicatifs
Activités extraprofessionnelles génératrice ou non génératrice de revenus,
Temps libre
Leçon tirée
Enseignant

L'objectif principal de cet article est de déterminer les facteurs explicatifs de la pratique des activités extraprofessionnelles pendant le temps libre par les enseignant (e)s de la ville de Lubumbashi rattachés à la leçon tirée. La question de la recherche consiste à identifier les facteurs qui sous-entendent la pratique des activités extraprofessionnelles, de voir si ces facteurs sont étroitement liés à la leçon tirée de cette pratique. De ce questionnement, nous posons l'hypothèse qui stipule les facteurs tels que : La technologie de la haute définition, l'explosion des lieux de divertissements, la mutation urbaine, l'occasion de développer ses passions, le développement des compétences, l'infiltration du travail après le travail par la recherche de l'équilibre financier et le patriotisme seraient les principaux facteurs explicatifs inhérents à la leçon tirée de la pratique des activités extraprofessionnelles par les enseignant (e) s. Enfin de vérifier cette hypothèse, la conception descriptive et l'étude de cas ont été adoptés. De ce fait, complétés par l'entretien et l'observation. Les résultats obtenus supportent partiellement cette hypothèse. En effet, les facteurs explicatifs de la pratique des activités hors travail (l'infiltration du travail après le travail par la recherche de l'équilibre financier et l'occasion de développer ses passions) génèrent comme leçon tirée le développement personnel et la capacité de s'auto suffire.

1. INTRODUCTION

Ces dernières années, la qualité de l'enseignement fait l'objet de nombreux débats tant dans les recherches que dans le public. Sans embarras, les enseignants représentent l'un des moyens nécessaires pour arriver à une éducation de qualité et à un développement humain durable.

En République démocratique du Congo (RDC), il a été constaté une baisse sensible de la qualité de l'éducation tant dans le secteur public que privé. Dans la mesure où, les conditions socio-économiques des enseignant(e)s les poussent à faire autre chose pendant leur temps libre. La question qui nous vient à l'esprit est celle de demander : Les enseignant (e)s se livrent-ils à autre chose pendant leur temps libre?

Cette question renvoie à l'insatisfaction au travail et à l'infiltration du travail après le travail par la recherche de l'équilibre financier. Pourtant, le travail constitue pour chacun une condition de l'autonomie et de l'épanouissement personnel.

C'est ainsi que notre travail s'intitule « Facteurs explicatifs de la pratique des activités extraprofessionnelles par les enseignant (e)s de Lubumbashi.

Notre recherche s'articule autour de la question suivante :

Quelles sont les facteurs explicatifs de la pratique des activités extraprofessionnelles chez les enseignant (e)s de Lubumbashi ? Ces facteurs sont-ils en relation avec la leçon tirée de la pratique desdites activités ?

Eu égard à la question posée ci-haut, nous avons formulé l'hypothèse suivante : La technologie de la haute définition, l'explosion des lieux de divertissements, la mutation urbaine, l'occasion de développer ses passions, le développement des compétences, l'infiltration du travail après le travail par la recherche de l'équilibre financier et le patriotisme seraient les principaux facteurs explicatifs inhérents à la leçon tirée de la pratique des activités extraprofessionnelles par les enseignant (e)s.

Notre étude poursuit les objectifs suivants :

- Déterminer les facteurs à la base de la pratique des activités extraprofessionnelles par les enseignant (e)s de Lubumbashi ;
- Déterminer la leçon tirée de la pratique des activités extraprofessionnelles par les enseignant(e)s de Lubumbashi.

2. CADRE CONCEPTUEL

Dans cette partie, nous y présentons les définitions de concepts clés, les théories et l'examen des études antérieures.

2.1. Définition des concepts

Dans ce cadre de cette étude, nous allons définir les concepts suivants : facteur, activités extraprofessionnelles, temps libre et enseignant.

2.1.1. Facteur

Le vocable facteur désigne l'élément qui influe sur le résultat (Découvrir Le Français/TV5MONDE).

Le terme facteur traduit un élément qui détermine un résultat. Dans ce cadre le mot facteur veut dire tout évènement qui amène à un succès.

2.1.2. Activités extraprofessionnelles

Le domaine du loisir ou des activités extraprofessionnelles a fait l'objet de développements théoriques pertinents au cours du 20^e siècle. Disons que la notion de loisir (activités extraprofessionnelles) a été traduite grâce au concept de temps libre. Avant tout, commençons par lever l'équivoque entre loisir et activité extraprofessionnelle.

Selon mon Contrat de travail à durée indéterminée en sigle « CDI » (2019), il est pénible de faire une distinction nette entre loisir et activité extraprofessionnelle parce

que les deux vocables ont en commun le fait qu'ils se déroulent hors du domaine professionnel et en dehors des heures de travail conventionnelles. Pour dégager une différence entre les deux notions, nous procédons comme suit : le loisir est définie comme une série d'activités qui s'accomplissent pendant le temps libre dans le seul et unique but de se récréer, de se défouler ou de passer le temps... sans qu'il ait en vue une quelconque prise de responsabilité ou rémunération. À titre d'exemple pratiquer un sport, cuisiner, nettoyer, jardiner,... est un loisir. Alors qu'une activité extraprofessionnelle peut être comprise comme un loisir axé sur une prise de responsabilité. Autrement dit, une activité extraprofessionnelle est une forme de loisir mais qui implique des obligations ou des contraintes formelles à assumer. En se référant aux mêmes exemples proposés pour le loisir, pratiquer un sport devient une activité extraprofessionnelle du moment où on a une responsabilité et des obligations comme par exemple être capitaine d'une équipe de football. Généralement, les activités extraprofessionnelles sont sujettes à une rémunération.

S. Dubois (2020) pense aussi qu'il est difficile de distinguer ces activités extraprofessionnelles de ses loisirs puisque les deux notions s'exercent en dehors du travail. Que ces notions soient rémunérées

ou non, elles révèlent toutes l'accomplissement personnel, l'acquisition ou le développement de nouvelles compétences.

Vu ce qui a été révélé dans les lignes précédentes à propos de l'activité extraprofessionnelle et loisir, S. Durand-Clarini (2021) considère l'expression « activités extraprofessionnelles » comme synonyme de « hobbies » ou « loisirs » ou « centres d'intérêts ». Tous ces termes visent à mettre en surface les attitudes, les qualités, les capacités,... de la personne. Bref, cela révèle les goûts et la personnalité de celui qui les pratique.

Ainsi, « activité extraprofessionnelle » désigne tout ce que le travailleur fait en dehors du travail réglementaire pendant le temps libre, allusion faite au loisir qu'il soit accompagné d'une responsabilité, rémunération ou non, et se réalisant sans qu'il n'y ait une contrainte.

2.1.3. Temps libre

Selon Le monde campus (2018) le temps de loisirs est perçu comme de consommation et de « diversion » du travail Taylorisé.

Disons que quand on parle de temps libre, c'est supposer que la personne est consentante, elle choisit librement ce qu'elle doit faire.

2.1.4. Enseignant

Dans ce cadre un (e) enseignant (e) a pour mission de communiquer les connaissances.

Selon le dictionnaire français le vocable enseignant est définie comme étant une personne qui transmet quelque chose à une autre.

2.2. Théories

Plusieurs théories récentes ont tenté d'expliquer les facteurs qui déterminent les individus à se livrer à la pratique des activités extraprofessionnelles (loisirs). La théorie d'autodétermination a pour vision d'identifier et d'expliquer les types de motivations qui amènent une personne à s'adonner dans une activité quelconque (E.Deci et al., 2019 :223-240).

C'est ainsi que A. Maslow (1909-1970), dans sa théorie humaniste a révélé que les besoins fondamentaux des individus quels qu'ils soient sont souvent satisfaits ou motivés dans l'ordre que voici : il y a d'abord les besoins physiologiques, suivi de besoin de sécurité, suivi de besoin d'amour et d'appartenance, ensuite de besoin d'estime et enfin, de besoin lié à l'accomplissement de soi.

Dans le contexte de cette étude, la théorie d'autodétermination (TAD) qui a pour objet la recherche de l'équilibre personnel, l'auto-efficacité, l'estime de soi la diversion, le destressement, le ressourcement... constitue la toile de fond de notre réflexion

2.3. Études antérieures

Les facteurs explicatifs de la pratique des activités extraprofessionnelles des enseignants ont déjà fait l'objet de nombreuses études. Mais il est pratiquement impossible d'examiner toutes ses études dans le cadre de cette recherche. C'est ainsi que, nous limiterons notre examen à quelques études pertinentes.

Spracklen K. et al (2017) ont montré que les activités extraprofessionnelles (y compris les loisirs) à travers l'éducation qu'elles véhiculent peuvent être considérées comme étant un vecteur d'intégration culturelle, sociale, morale à partir de son rôle de diversion, d'autoformation ou de charité.

Selon le Salon des Entrepreneurs (2016), portant sur le cumul d'activité salariée et non salariée, a montré que :

- 16% des actifs cumulent plusieurs emplois, soit 4,5 millions de personnes ;
- La pluriactivité est forte chez les jeunes (22% des moins de 30 ans cumulent plusieurs emplois) mais aussi chez les cinquantenaires et retraités ;
- 77% de ces personnes exercent des activités différentes de leur 1^{er} métier ;
- Pour 70% de ces personnes, ce cumul est surtout un choix.

Belho Y. (2016) propose 5 principaux facteurs qui poussent les travailleurs à être serins au travail, ce notamment : la

rémunération (facteur de motivation discutable), la culture et le projet d'entreprise (facteurs permettant de se donner à fond dans le travail), les conditions de travail (autonomie dans le travail, travailler dans des beaux locaux, des horaires flexibles constituent une source de motivation pour les travailleurs), le management et la communication (cela permet au travailleur de plus s'investir dans le travail et d'être motivé), le développement de compétences professionnelles (facteurs d'autonomie et d'efficacité au travail).

Notre étude s'inscrit dans l'optique de ces différents auteurs. Pour ces derniers, les facteurs explicatifs de la pratique des activités extraprofessionnelles influent sur le comportement des salariés, donc sur leur rendement. Quant à nous, nous nous sommes proposé de déterminer d'une part les facteurs à la base de la pratique des activités extraprofessionnelles génératrices, non génératrices de revenus et celles qui sont à la fois les deux pratiquées par les enseignant (e)s de Lubumbashi, et d'autre part pour enfin déterminer les leçons tirées de ladite pratique.

3. METHODOLOGIE

Dans cette section de l'étude, nous décrivons la population et l'échantillon d'étude, les méthodes ou les techniques de recherche et la technique de traitement des données.

3.1. Population et échantillon d'étude

Dans le cadre de cette étude, notre population cible est constituée de tous les enseignant (e)s de la ville de Lubumbashi. Signalons que cette population est infinie faute de statistiques fiables. De cette population, nous avons extrait un échantillon occasionnel de 3 enseignants, dont 2 femmes et 1 homme. Leur moyenne d'âge est de 43 ans. Leur ancienneté se situe entre 7ans et plus. Ils sont tous mariés. Parmi eux, il y a ceux qui ont le grade de 21 (Gradué de l'Université) et de 14 (Enseignant de l'école primaire « Diplômé et autre »). Ils parlent la plupart des langues du pays, les plus fréquentes sont le kiswahili et le français. Ils sont de nationalité congolaise. Nous avons opté de mener nos investigations sur la population active de la ville de Lubumbashi qui est composée des enseignant (e)s.

3.2. Méthodes et techniques de recherche

Pour réaliser cette étude, nous avons fait recours à deux méthodes, la méthode descriptive et l'étude de cas. La conception descriptive de la recherche est une méthode scientifique consistant à observer et à décrire le comportement d'un sujet sans l'influencer d'aucune façon. Cette méthode descriptive, nous a permis de décrire les facteurs explicatifs et la leçon tirée de la pratique des activités extraprofessionnelles par les enseignant(e)s.

Concernant la méthodologie de l'étude de cas, elle permet de collecter des données ou d'étudier un aspect spécifique de l'objet d'étude, en permettant de se concentrer sur un cas précis. Autrement dit, elle nous a permis de déterminer les motivations de la pratiques des activités extraprofessionnelles des enseignants.

Pour recueillir les données de notre travail, nous avons utilisé la technique d'observation et d'entretien. La technique d'observation nous a servi de recueillir des informations non verbales sur les facteurs explicatifs de la pratique des activités extraprofessionnelles de nos enquêtés. Quant à la technique d'entretien, elle nous a servi à interroger verbalement et librement grâce à notre guide d'entretien les sujets de notre échantillon afin d'obtenir les données sur les facteurs explicatifs et les leçons tirées de la pratique desdites activités.

3.3. Traitement de données

Le traitement des informations se fera de façon qualitative.

4. RESULTATS DE RECHERCHE

Nous allons procéder d'abord par la présentation et l'analyse de chaque cas ciblés; ensuite par l'interprétation des résultats suivie par quelques suggestions et recommandations.

4.1. Présentation et analyse des résultats

Dans cette section de notre travail, nous avons pour chaque cas présenté les informations recueillies à l'aide de l'entretien et de l'observation sur les facteurs explicatifs et la leçon tirée de la pratique des activités extraprofessionnelles.

Tableau N°1 : Facteurs explicatifs de la pratique des activités extraprofessionnelles par les enseignant (e)s de la ville de Lubumbashi.

CAS	N°1: A.A.	N°2: A.C.	N°3: A.D.
Age	46 ans	43 ans	40 ans
Sexe	Masculin	Féminin	Féminin
Etat-civil	Marié	Mariée	Mariée
Service	Enseignement	Enseignement	Enseignement
Grade	21	14	14
Ancienneté	20 ans	7 ans	9 ans
Activités extraprofessionnelles pratiquées	Chanter dans la chorale et Aller à l'église ou à la prière.	Pratiquer l'élevage de la volaille et faire le petit commerce.	Faire le commerce et faire le ménage (activité domestique).
Fréquence	Il pratique ces deux activités souvent 3 fois/semaine + le 1er Samedi de chaque mois.	L'une de ces activités extraprofessionnelles se pratique chaque soir (vente d'articles divers : assiettes plastiques, habits,...) et l'autre 5 à 6 fois/an sur commande.	Pour elle, c'est chaque jour mais surtout le samedi.
Lieu	Église de Jésus-Christ de Nazareth; Créateur et Sauveur sur l'avenue kiwele dans la commune ruashi.	Le lieu, c'est à la maison et au marché Zambia.	C'est au marché du quartier Naviundu et à la maison.
Moment	D'habitude, c'est le dimanche de 8H20' à 14H30, mercredi de 17H30' à 18H30, samedi de 13H00 à 14H30', dimanche de 9H30' à 13H30, mercredi de 16H15 à 17H30', vendredi de 16H15' à 17H30, c'est chaque 1er Samedi du mois de 10H à 15H.	C'est surtout le matin avant de quitter la maison et le soir vers 18H.	C'est à partir de 14H voire 15H jusqu'à 20H pour la 1ère activité et de 16H à 19H pour la seconde activité.
Activités extraprofessionnelles pratiquées collectivement ou individuellement	Elle se réalise collectivement.	Elle se fait individuellement.	Ces activités s'exécutent individuellement.
Responsabilité assumée	Il est fidèle assidu et choriste.	Elle coordonne toutes les activités extraprofessionnelles qu'elle pratique, c'est-à-dire qu'elle est gérante.	C'est elle la propriétaire de la maison ou la gérante.
Activités extraprofessionnelles génératrice ou non génératrice de revenus	Activité pratiquée non génératrice des revenus.	Activité pratiquée génératrice des revenus.	Activités pratiquées génératrice et non génératrice des revenus.
Facteurs explicatifs de la pratique des activités extraprofessionnelles	A.A. pratique les activités extraprofessionnelles d'abord pour une raison purement spirituelle, c'est-à-dire qu'il y a eu au préalable une vocation venant du Créateur ; lui demandant de l'adorer dans une communauté. Et, aussi pour une raison de convenance humaine d'autant plus qu'on a toujours ce besoin d'être sous la conduite d'un être suprême. Bref, c'est l'amour du Créateur comme facteur qui l'a plus influencé.	C'est dans le but de : Faire face au coût de la vie, c'est-à-dire que la situation dans laquelle elle se trouve la pousse à faire les activités extraprofessionnelles (facteur socioéconomique) et de diminuer les dépenses non résolu par l'enveloppe salariale...Ce qu'elle touche au travail ne lui permet pas de nouer les deux bouts du mois, cela n'arrive pas à résoudre certains de ses problèmes qui restent en suspens. Pour elle, c'est l'infiltration du travail après le travail par la recherche de	C'est parce que d'abord, la vie est vraiment chère en ville, tout se paye. Pour ne pas chaque fois avoir des problèmes avec le mari, il faut savoir s'entraider. Après A.D. a constaté qu'avec son salaire elle ne parvenait pas à faire une bonne planification de son foyer. C'est ainsi qu'elle a songé à multiplier le peu qu'elle gagne à la fin du mois pour pouvoir se suffire. Enfin, la charge familiale lui a poussé à se débrouiller, à s'efforcer à faire quelque chose de complémentaire. C'est l'infiltration du travail après le travail par la recherche de l'équilibre financier.

		l'équilibre financier qui est le facteur dominant.	
Leçon tirée de la pratique des activités extraprofessionnelles	Il a trouvé que toutes ses activités professionnelles dépendaient directement de la bonne marche de ses activités extraprofessionnelles. Signalons que sa fréquentation aux cultes et sa participation aux activités de la chorale lui ont fait découvrir que son émergence professionnelle ne peut avoir lieu que quand sa communion avec le Créateur est au beau fixe. Si cette communion est bonne alors ses activités professionnelles aussi marcheraient automatiquement, au cas contraire ça boiteraient.	La pratique des activités extraprofessionnelles me facilite la vie en diminuant les dépenses et à résoudre certaines difficultés facilement.	Grâce à l'activité extraprofessionnelle pratiquée génératrice des revenus, A.D. se sent à l'aise parce qu'elle ne passe pas avant la date de la paie au secrétariat de l'école pour prendre des avances sur salaire. Avec cette activité A.D. parvient à résoudre facilement les problèmes financiers, entre autres : les minerval de ses enfants.

Source : Informations obtenues auprès de nos enquêtes.

Le tableau ci-haut révèle seize rubriques qui cadrent avec les facteurs à la base de la pratique des activités extraprofessionnelles par les enseignant(e)s dans la ville de Lubumbashi, il s'agit des éléments suivants : les 3 cas sur lesquels a porté notre étude nous les avons attribué de numéros et dénommés de manière anonyme à l'aide de syllabes dépourvues de sens, l'âge, le sexe, état-civil, service, grade, ancienneté, activités extraprofessionnelles pratiquées, fréquence, lieu, moment, activités extraprofessionnelles pratiquées individuellement ou collectivement, responsabilité assumée, activités extraprofessionnelles génératrice ou non génératrice des revenus, facteurs explicatifs de la pratique des activités extraprofessionnelles et leçon tirée de la pratique des activités extraprofessionnelles.

4.2. Analyse des données

Après avoir présenté les informations recueillies sur les 3 enseignant (e)s de la ville de Lubumbashi, nous allons maintenant les analyser en fonction des objectifs de notre étude.

4.2.1. Analyse des résultats en fonction du premier objectif

Notre premier objectif s'est proposé de déterminer les facteurs explicatifs de la pratique des activités extraprofessionnelles par les enseignant (e)s de la ville de Lubumbashi.

À cet effet, nous indiquons les différents facteurs motivationnels qui ont entraîné les enseignant (e)s de Lubumbashi à s'adonner à la pratique des activités extraprofessionnelles. Pour A.A. le facteur qui l'a poussé à pratiquer les activités extraprofessionnelles est l'occasion de développer ses passions qui est à la base de cela.

A.C. a signalé le facteur motivationnel comme l'infiltration du travail après le travail par la recherche de l'équilibre financier qui l'incite à pratiquer les activités extraprofessionnelles.

A.D. a révélé que ce qui l'a poussé à s'adonner à la pratique des activités extraprofessionnelles, c'est l'infiltration du travail après le travail par la recherche de l'équilibre financier.

4.2.2. Analyse des résultats en fonction du deuxième objectif

Notre deuxième objectif était de déterminer la leçon tirée de la pratique des activités extraprofessionnelles par les enseignant(e)s de la ville de Lubumbashi. Comme leçon tirée par les enseignant (e)s :

- Pour A.A. la leçon tirée de la pratique des activités extraprofessionnelles est que l'évolution de ses activités professionnelles est tributaire de la bonne marche de ses activités hors travail, comme : chanter dans la chorale et aller à l'église.
- A.C. a tiré comme leçon de la pratique des activités extraprofessionnelles la facilité de résoudre certaines difficultés.

- A.D. a souligné que grâce à la pratique des extraprofessionnelles elle se sent à l'aise.

4.3. INTERPRETATION DES RESULTATS

Dans cette étude, nous interprétons les résultats de la recherche en partant de la problématique et de nos hypothèses à la lumière de l'état de la question et du modèle théorique de référence.

Notre étude a souligné que les facteurs de la pratique des activités extraprofessionnelles des enseignant (e)s est en relation étroite avec la leçon tirée.

Dans la mesure où, cette relation débouche sur les types d'activités extraprofessionnelles que les enseignant (e)s peuvent pratiquer. Il s'agit des principaux types des facteurs et des leçons ci-après :

D'abord chez les enseignantes, il faut noter les facteurs explicatifs suivants qui sont rattachés à la leçon tirée de la pratique des activités extraprofessionnelles :

- Pour A.C. les facteurs explicatifs sont justifiés par :
 - Faire face au coût de la vie, c'est-à-dire que la situation dans laquelle elle se trouve la pousse à faire les activités extraprofessionnelles (facteur socioéconomique)

- Diminuer les dépenses non résolu par l'enveloppe salariale...Ce qu'elle touche au travail ne lui permet pas de nouer les deux bouts du mois, ça n'arrive pas à résoudre certains de ses problèmes qui restent en suspens. Bref, c'est l'infiltration du travail après le travail par la recherche de l'équilibre financier qui est le facteur prédominant pour A.C.

➤ Comme leçon tirée :

Mes activités extraprofessionnelles facilitent la vie en diminuant les dépenses et résous certaines difficultés facilement.

➤ Activités extraprofessionnelles pratiquées : élevage de la volaille (poules) et petit commerce

- Pour A.D. les facteurs incitatifs sont :
 - La vie est vraiment chère en ville, tout se paye. Pour ne pas chaque fois avoir des problèmes avec le mari, il faut savoir s'entraider ;
 - Après sa planification, elle constate qu'avec son salaire ça ne va pas, mieux vaut multiplier le peu là pour se suffire ;
 - La charge de la famille la pousse à se débrouiller, à s'efforcer à faire quelque chose de complémentaire .
Donc, A.D. c'est l'infiltration du travail après le travail par la recherche de l'équilibre financier qui le mobilise à pratiquer les activités extraprofessionnelles.
- Comme leçon tirée :

Grâce à l'activité extraprofessionnelle pratiquée génératrice des revenus, A.D. est à l'aise parce qu'il ne passe pas au secrétariat de l'école pour prendre des avances sur salaire. Avec cette activité elle parvient à résoudre facilement les problèmes financiers, entre autres : les minervals de ses enfants.

- Activités extraprofessionnelles pratiquées : commerce (alimentation) et ménage.

Ensuite chez l'enseignant, il se livre à la pratique des activités extraprofessionnelles à partir du facteur motivationnel suivant lié à la leçon tirée :

➤ A.A. pratique les activités extraprofessionnelles d'abord pour une raison purement spirituelle et aussi pour une raison de convenance humaine. C'est-à-dire que A.A. s'adonne à ces activités pour développer ses passions.

➤ Comme leçon tirée :

Il a trouvé que toutes ses activités professionnelles dépendaient directement de ses activités extraprofessionnelles. Sa fréquentation aux cultes et sa participation aux activités de la chorale l'ont fait découvrir que son émergence professionnelle ne peut avoir lieu que quand sa communion avec son Créateur est au beau fixe. Si cette communion est bonne ses activités professionnelles aussi marcheraient automatiquement, au cas contraire ça boîteraient.

- Comme activités extraprofessionnelles pratiquées : Chanter dans la chorale et aller à l'église.

Enfin chez les deux genres, il y a lieu d'indiquer les facteurs, les types d'activités extraprofessionnelles pratiquées et les leçons tirées suivants :

- ✓ Comme facteurs : l'infiltration du travail après le travail par la recherche de l'équilibre financier et l'occasion de développer ses passions.
- ✓ Comme activités extraprofessionnelles pratiquées : faire le petit commerce (alimentation), aller à l'église, chanter dans la chorale, faire le ménage (activités domestiques) et pratiquer l'élevage.
- ✓ Comme leçons tirées : les activités professionnelles sont tributaires de la pratique des activités extraprofessionnelles, les activités extraprofessionnelles constituent une source d'autosuffisance alimentaire ainsi que la réponse à d'autres difficultés de la vie.

Cette constatation confirme les résultats de l'étude antérieure réalisée par Le Salon des Entrepreneurs (2016). Nous attribuons cette similitude des résultats au fait que, beaucoup de travailleur (euse)s sont influencés de manière permanente à la pratique des activités extraprofessionnelles

génératrices ou non génératrices de revenus afin de se développer personnellement à différents niveaux de la vie.

Cela confirme la théorie psychologique avancée par E. Deci et al. (2019 :223-240) qui stipule que la motivation est facteur incontournable qui incite une personne à s'adonner dans une activité de son choix (E.Deci et al., 2019 :223-240).

4.4. RECOMMANDATIONS

À l'issue de l'examen des résultats de cette étude et de la réflexion théorique, il semble logique de formuler les recommandations à l'intention du pouvoir public et des employés.

- Au pouvoir public
 - De veiller au respect strict des horaires de travail conformément à la législation et à la réglementation du travail ;
 - D'offrir à chacun (e) les possibilités de développer ses passions dans le domaine de son choix en tant que fils ou fille du pays en vue de promouvoir la liberté d'entreprendre.
- Aux travailleurs et aux travailleuses :
 - De choisir les activités extraprofessionnelles compatibles à leur passion ou susceptibles de développer des compétences utilisables dans leur travail prescrit .

Bref, l'interpellation revient aux enseignants et aux enseignantes de s'impliquer dans la pratique des activités extraprofessionnelles qui génèrent le développement personnel bénéfiques à la promotion de leur travail prescrit.

5. CONCLUSION

Au terme de cette étude qui a porté sur les facteurs explicatifs de la pratique des activités extraprofessionnelles des enseignant (e)s de la ville de Lubumbashi.

En effet, nous sommes parti de la question de savoir quels sont les facteurs explicatifs de la pratique des activités extraprofessionnelles des enseignant (e)s de Lubumbashi ?

Ces facteurs sont-ils en relation avec la leçon tirée de la pratique desdites activités ?

Les objectifs de notre étude consistaient :

- Déterminer les facteurs à la base de la pratique des activités extraprofessionnelles par les enseignant (e)s de Lubumbashi ;
- Déterminer la leçon tirée de la pratique des activités extraprofessionnelles par les enseignant (e)s de Lubumbashi.

Eu égard à la question posée ci-haut, nous avons formulé l'hypothèse suivante : La

technologie de la haute définition, l'explosion des lieux de divertissements, la mutation urbaine, l'occasion de développer ses passions, le développement des compétences, l'infiltration du travail après le travail par la recherche de l'équilibre financier et le patriotisme seraient les principaux facteurs explicatifs inhérents à la leçon tirée de la pratique des activités extraprofessionnelles par les enseignant (e)s.

Pour répondre à nos questions et atteindre nos objectifs, nous nous sommes servis de la méthode descriptive et de l'étude de cas, celles-ci ont été rendues opérationnelles par l'utilisation des techniques suivantes : l'entretien et l'observation.

L'échantillon comprenait 3 identifiants pertinents extraits à partir de la technique d'échantillonnage occasionnel que nous avons approfondi de manière particulière.

À l'issue de l'analyse des résultats, nous sommes arrivés aux conclusions suivantes : Pour pratiquer les activités hors travail les enseignants et les enseignantes recourent aux facteurs explicatifs, aux types d'activités extraprofessionnelles pratiquées et aux leçons tirées ci-après :

- ❖ Comme facteurs : l'infiltration du travail après le travail par la recherche

de l'équilibre financier et l'occasion de développer ses passions.

- ❖ Comme types d'activités extraprofessionnelles pratiquées : faire le petit commerce (alimentation), aller à l'église, chanter dans la chorale, faire le ménage (activités domestiques) et pratiquer l'élevage.
- ❖ Comme leçons tirées : les activités professionnelles sont tributaires de la pratique des activités extraprofessionnelles, les activités extraprofessionnelles constituent une source d'autosuffisance alimentaire ainsi que pour d'autres difficultés de la vie.

Nous terminerons cette étude par formuler quelques recommandations :

- La première s'adresse au pouvoir public d'offrir à chacun (e) les possibilités en tant que fils ou fille du pays en vue de promouvoir la liberté d'entreprendre.

Et la deuxième s'adresse aux enseignant (e)s en leur demandant de pratiquer uniquement les activités extraprofessionnelles qui cadrent avec le développement personnel.

BIBLIOGRAPHIE

Deci E. et al., (2019), Chapitre 13 : La Théorie de l'Autodétermination, Dans Psychologies pour la Formation.

Spracklen K. et al. (2017), The Palgrave handbook of leisure theory, Londres : Palgrave Macmillan.

Belho Y.(2016), les 5 principaux facteurs de la motivation au travail, My RHline.

Le Salon des Entrepreneurs (2016), The combination of salaried and non-salaried activities,

Durand-Clarini S. (2021), What is the point of noting your extra-professional activities in the CV?

Dubois S. (2020), Extra-professional activities on a CV: When to mention them? CV Wizard, Tips.

Monde campus (2018) Magazine

Contrat à durée Indéterminée (2019),les activités extraprofessionnelles à mentionner sur votre CV, Paris ;